

A importância da educação no processo do desenvolvimento local sustentável no município de Curitiba

Alberto Johwan Oh*

UNIFAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná
Rua 24 de Maio, 135 Centro, Curitiba/PR
CEP: 80230-080 Tel.(41) 2105-4160 E-mail: alberto.johwan@bomjesus.br

Angela Silvana Basso**

Rua Francisco Raitani, 7081 ap.204 bl.07 Capão Raso, Curitiba/PR
CEP: 81110-070 Tel.(41) 3268-1153 E-mail:silvanabasso@bol.com.br

Gilson Batista de Oliveira***

UNIFAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná
Rua 24 de Maio, 135 Centro, Curitiba/PR
CEP: 80230-080 Tel.(41) 2105-4160 E-mail: gilsono@fae.edu

RESUMO

Este artigo tem como objetivo evidenciar a importância da educação, como um dos pilares do Desenvolvimento Sustentável. O estudo busca focar o trabalho realizado com os alunos do ensino fundamental nas instituições educacionais municipais de Curitiba. Levanta-se como hipótese que os projetos desenvolvidos nas escolas públicas do município não contemplam as questões pertinentes ao desenvolvimento sustentável local. A pergunta que direciona este trabalho visa ao reconhecimento da educação como o melhor caminho na busca do desenvolvimento local sustentável. A educação é, sem dúvida, o caminho para uma política de desenvolvimento, pois é a chave do desenvolvimento sustentável ou auto-suficiente.

Palavras-chave: desenvolvimento, sustentabilidade, educação.

ABSTRACT

This article has the objective to evidence the importance of the education, as one of them pillars of the Sustainable Development. The study is concentrated in the work carried through with the students of basic education in the municipal educational institutions of Curitiba. It has as hypothesis that the projects developed in the public schools of the city do not contemplate the pertinent questions to the sustainable development local. The question directs this work to the thought of the education as the best way in the search of the sustainable development local.

Key words: sustainable, development, education.

* Mestrando em Organizações e Desenvolvimento pela UNIFAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná. Administrador de Empresas e Consultor Empresarial na área de Marketing.

** Especialista em História, Graduada em História e Pedagogia pela FAFIMAN – Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari e Analista Pedagógica de Material Didático.

*** Doutorando e Mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da UNIFAE – Centro Universitário Franciscano do Paraná.

1. INTRODUÇÃO

A vivência escolar é um momento privilegiado na construção da cidadania. O conhecimento oferecido pela escola deve ser o da realidade, por isso ela precisa capacitar o aluno para que saiba, diante da complexidade do mundo real, posicionar-se, orientar suas ações e fazer opções conscientes no seu dia-a-dia. O ensino deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a constituir uma consciência global sobre questões socioambientais.

Mesmo que o crescimento econômico e o progresso tecnológico tenham agregado benefícios a uma parcela da população, eles também são responsáveis pelas complexas conseqüências ambientais e sociais que afetam a qualidade de vida da humanidade. Para garantir uma boa qualidade de vida, é preciso buscar uma ética global que amplie a participação ativa e interessada dos cidadãos na defesa de seus direitos e do meio ambiente. Trabalhar estes conceitos na forma de projetos educacionais, contemplando o processo de aprendizagem em outras áreas do conhecimento na forma transdisciplinar, fará com que o educando reconheça a necessidade e mobilize seus familiares neste processo, independentemente do nível de educação em que o processo é aplicado, desde a educação infantil até o ensino superior.

Sendo assim, procura-se analisar a relação entre a educação e o desenvolvimento sustentável local, focando o papel exercido pelas instituições de Ensino Fundamental do município.

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento sustentável mundialmente divulgado é apresentado no **Relatório Brundtland**. Afirma-se que “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987:46).

A partir da definição de desenvolvimento sustentável por esse relatório de 1987 pode-se perceber que tal conceito não diz respeito somente ao impacto da atividade econômica no meio ambiente. Desenvolvimento sustentável refere-se principalmente às conseqüências da relação de qualidade de vida no bem estar da sociedade, tanto presente quanto futura. Atividade econômica, meio ambiente e bem estar da sociedade formam o tripé básico no qual se apóia a idéia de desenvolvimento sustentável. No entanto a aplicação do conceito à realidade requer, uma série de medidas tanto por parte do poder público como da iniciativa privada, assim como um consenso internacional. É preciso frisar ainda a participação de movimentos sociais, constituídos principalmente por ONGs (organizações não-governamentais), na busca por melhores condições de vida associadas à preservação do meio ambiente e a uma condução da economia adequada a tais exigências.

Lima (2003) diz que a proposta de educação para a sustentabilidade desenvolvida sob o signo do mercado promete muito e realiza pouco. Para esse autor:

“(…) é desejável estimular a discussão e a compreensão crítica da crise socioambiental, problematizando a diversidade de concepções de sustentabilidade apresentadas em seus argumentos, valores, objetivos, posições ético-políticas e em suas implicações sociais. Esse exercício de diferenciação e esclarecimento auxilia o educador a escolher, conscientemente, os caminhos que quer seguir em seu projeto e prática educativa” (LIMA, 2003: 14).

Já o meio empresarial também tem seu papel fundamental no processo do desenvolvimento sustentável, pois exerce um papel estritamente capitalista, de alto consumo e degradação dos recursos naturais. O processo de conscientização pode ocorrer por meio dos programas de educação corporativa, que além do processo buscar a excelência do seu quadro funcional, pode também estender o processo cultural, através de programas salubres aos recursos naturais, não somente utilizando discursos e estratégias mercadológicas como os voltados à responsabilidade social.

Para Santos (2002), a contribuição do empresariado brasileiro é direcionada principalmente para o terceiro setor e são ligadas às questões sociais. As ações do nosso empresariado acabam recebendo diversos elogios da sociedade civil pelas ações em conjunto com as organizações não-governamentais. No cenário atual, essa parceria é muito valiosa para se atingir a sustentabilidade.

Junta-se a isso discussão sobre a relação entre desenvolvimento sustentável e educação, que é inserida dentro dessa mesma disputa de hegemonia na sociedade. Essa relação também oscila entre propostas inovadoras e propostas “velhas” (ligadas às consequências do desenvolvimento capitalista em escala global) com roupagens “novas”.

Nesse sentido, um dos principais desafios das políticas públicas diz respeito à necessidade de “territorializar” a sustentabilidade ambiental e social do desenvolvimento – o “pensar globalmente, mas atuar localmente” – e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade ao desenvolvimento local, ou seja, fazer com que as atividades locais contribuam efetivamente para o aperfeiçoamento das condições de vida da população e protejam o patrimônio a ser transmitido a gerações futuras.

O desenvolvimento sustentável tem um componente educativo fundamental: a preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a formação dessa consciência depende da educação. A **ecopedagogia** é uma pedagogia para a promoção da aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana. Esse sentido se encontra, vivenciando o contexto e o processo de abrir novos caminhos: não apenas observando o caminho. Por isso, essa é uma pedagogia democrática e solidária.

3. EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

O município de Curitiba¹ tem um dos melhores índices de áreas verdes do país: 51 metros quadrados por habitante, totalizando aproximadamente 81 milhões de m². Ao percorrer as trilhas e atrações das áreas verdes de Curitiba é possível imaginar a importância que se é dada, para a população, dos cuidados com o meio ambiente. Os 30 parques e bosques são os resultados mais visíveis de uma série de medidas públicas tomadas ao longo do tempo.

Muitos cuidados são tomados na cidade: o simples plantio de árvores, o complexo de produção vegetal; o pequeno jardim, o parque gigantesco; a atitude de separar o lixo em casa e a transformação de plástico, lata e papel em novos produtos. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente se empenha em preservar e melhorar o espaço de vida coletivo dos curitibanos, por uma vida com mais qualidade e com um olhar generoso na direção das gerações futuras.

Em Curitiba a educação é trabalhada como uma forma de integrar as ações do poder público e da população, para que juntos possam construir um ambiente equilibrado para viver². As questões ambientais são tratadas sempre com o objetivo de resgatar a história da cidade e manter a identidade dos moradores com o meio em que vivem, possibilitando a incorporação de valores relativos à proteção ambiental, aliada à sustentabilidade do desenvolvimento local. Cartilhas, folhetos, cartazes e vídeos voltados à realidade curitibana ajudam a sustentar ações educativas, divulgando conceitos e práticas ambientais adequadas.

Sensibilizar o cidadão sobre as questões ambientais exige que a educação ambiental se enraíze em toda a sociedade. É o conhecimento que propicia a mudança de atitude, o comprometimento e a ação, tanto individual como coletiva, da população.

Em 1989, a educação ambiental foi incluída no currículo das escolas municipais de Curitiba de forma interdisciplinar, ajustando-se às situações específicas dentro de cada área do conhecimento. Ela se constitui em princípios que abordam os conteúdos em uma visão de totalidade. Cursos de capacitação aos professores da rede pública de ensino e realização de visitas orientadas a trilhas em parques e bosques pelos alunos constituem formas de ampliar o aprendizado da sala de aula através de vivências.

A educação está sendo, nos dias de hoje, repensada como uma preparação para a vida: trata-se de garantir a segurança do emprego e a aptidão para o trabalho, de permitir a cada um satisfazer as demandas de uma sociedade em rápida evolução, assim como as mudanças tecnológicas que condicionam hoje, direta ou indiretamente, cada aspecto da existência e, finalmente, de conseguir responder à busca da felicidade, do bem estar e da qualidade de vida.

¹ Curitiba é a única cidade brasileira a entrar no século 21 como referência nacional e internacional de planejamento urbano e qualidade de vida. Em março de 2001, uma pesquisa patrocinada pela ONU apontou Curitiba como a melhor capital do Brasil pelo Índice de Condições de Vida (ICV). A população da cidade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é estimada em 1,7 milhão de pessoas. A cidade possui um dos menores índices de analfabetismo do Brasil e é citada como referência quando o assunto é ensino público.

² Embora seja uma proposta na cidade, nem sempre se consegue observar nas instituições públicas. Acredita-se que, embora em caráter embrionário, essa seja uma prática saudável.

Andrade (2003) afirma que a formação de pessoal tem por finalidade formar, treinar e motivar recursos humanos para desempenhar suas atividades de maneira responsável diante do ambiente.

Libâneo também aponta que:

“(...) a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento das necessidades individuais e sociais dos alunos, bem como a inserção no mundo e a constituição da cidadania também como poder de participação, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária” (2003:117).

O impacto da espécie humana sobre o meio ambiente tem sido comparado, por alguns cientistas, às grandes catástrofes do passado geológico da Terra. A humanidade deve reconhecer que agredir o meio ambiente põe em perigo a sobrevivência de sua própria espécie, e pensar que o que está em jogo não é uma causa nacional ou regional, mas sim a existência da humanidade como um todo. É a vida que está em jogo. Não se pode conceber um ecossistema sem o homem, não se pode encontrar o homem sem algum ecossistema.

O modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios. Se por um lado nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado a miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentam dia-a-dia. Diante dessa constatação, surge a idéia do desenvolvimento sustentável, que busca conciliar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental e, ainda, ao fim da pobreza no mundo. Fortalece-se a percepção de que o desenvolvimento é necessário, mas deve estar sempre em harmonia com as limitações ecológicas do planeta, ou seja, sem destruir o ambiente, para que as gerações futuras tenham chance de existir e viver bem, de acordo com as necessidades. O conhecimento é o grande capital da humanidade. Não sendo necessário somente para a inovação tecnológica do capital transnacional. Ele é primordial para a sobrevivência de todas as pessoas e, por isso, não deve ser vendido ou comprado, mas disponibilizado a todos. Essa é a função de instituições que se dedicam ao conhecimento baseado nos avanços tecnológicos. Espera-se que a educação do futuro seja mais democrática e menos excludente. Essa é, ao mesmo tempo, nossa causa e nosso desafio. Infelizmente, diante da falta de políticas públicas, surgiram “indústrias do conhecimento”, prejudicando uma possível visão humanista, tornando instrumento de lucro e de poder econômico.

“A busca do conhecimento implica orientar e desafiar antes, acompanhar e estimular durante, avaliar e propor novos desafios depois. Uma experiência substantiva é aquela que não tem um único caminho, permite desenvolver uma atividade investigadora e ajuda os estudantes a dar sentido a suas vidas (aprender deles mesmos) e às situações do mundo que os rodeia” (2003:110).

A escola precisa de informações sobre como inovar, planejar-se a médio e a longo prazo, fazer a própria reestruturação curricular, elaborar a proposta pedagógica, enriquecendo-a com projetos, enfim, a escola precisa ser cidadã. As mudanças que vêm de dentro das escolas são mais duradouras. Da sua capacidade de inovar, registrar e sistematizar a sua prática ou experiência depende o seu futuro. Neste contexto, o educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento a partir do que faz e, para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para isso e apontar novos sentidos para o que fazer.

Uma das formas de levar a educação ambiental à comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades extracurriculares. Por meio de atividades como leitura, trabalhos escolares, pesquisas e debates, os alunos podem entender os problemas que afetam a comunidade onde vivem, refletir e criticar as ações que desrespeitam e, muitas vezes, destroem um patrimônio que é de todos.

A escola deve estar atenta às questões referentes ao consumo sustentável, discuti-las e ter como alvo de reflexão os princípios morais e éticos presentes em propagandas e produtos, pois, como cidadãos, os alunos podem, desde cedo, questionar os padrões de consumo impostos pela sociedade hoje. Iniciativas educativas extensivas à família podem ser implementadas para estimular um padrão de consumo adequado, levando em conta a realidade de cada comunidade.

Segundo Freire (1994), a alfabetização é uma estratégia de liberação que ensina as pessoas a lerem não só a palavra, mas também o mundo. Isso significa que ensinar/ aprender a ler é desenvolver atitudes de questionamento, de análise e inferência sobre situações, idéias, linguagens, textos. Tais atitudes somente serão desenvolvidas na exata medida que se estuda/ analisa o contexto em que esses elementos são produzidos.

E para Kornhauser (2001: 236) a educação é o cimento da construção do desenvolvimento humano sustentável. É preciso elaborar estratégias e programas de educação relacionados com o ambiente, no qual haja uma abrangência, tanto no ensino escolar como na educação informal, que adote a perspectiva da educação permanente a ser desenvolvida pelos poderes públicos, pelo setor produtivo, pelo comércio e pelas comunidades locais.

Percebe-se cada vez mais que os professores são as peças fundamentais no processo de conscientização da sociedade sobre os problemas ambientais, pois buscam desenvolver em seus alunos hábitos e atitudes sadios de conservação ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.

A organização do trabalho pedagógico deve partir da elaboração de problematizações da realidade socioambiental local e considerar a leitura das múltiplas relações que configuram essa realidade. Pesquisar o entorno não significa o reducionismo na análise dos problemas, mas a consideração do universal no particular, resgatando a história, as relações e os processos que configuram a realidade local. Essa prática instrumentalizará os alunos para a interpretação e a compreensão da realidade, inclusive a participação nela,

propondo soluções práticas para os problemas socioambientais detectados³.

Além disso, desenvolvimento sustentável introduz uma dimensão ética e política que considera o desenvolvimento como um processo de mudança social, com conseqüente democratização do acesso aos recursos naturais e distribuição equitativa dos custos e benefícios desse desenvolvimento.

E a educação já é trabalhada como um dos indicadores de uma “sociedade sustentável”, isto é, uma sociedade capaz de satisfazer as gerações de hoje sem comprometer a capacidade e as oportunidades das gerações futuras.

Para Silva (2005) a cultura amadurece ou se altera no decorrer do tempo, em razão do processo contínuo de aprendizagem social e troca de experiências na própria sociedade.

Esse enfoque amplo ajuda as pessoas a proteger não só o capital natural de que dependem, mas sim o próprio capital humano. Fornecem não só os recursos humanos das mentes educadas e das mãos hábeis como também os muito mais valiosos do serviço social: a cultura, o saber, a honra, o amor e toda uma série de valores e atributos e comportamentos que definem a humanidade e fazem com que valha a pena viver a vida. Do mesmo modo que extraem de maneira pouco sadia as fibras de madeira, destruindo a integridade física das florestas, tornando incapaz de regular as bacias hidrográficas, a atmosfera, o clima, os métodos insalubres de exploração dos recursos humanos vão destruindo a integridade social de uma cultura de modo que se torna incapaz de sustentar a felicidade e o desenvolvimento de seus membros.

A PRÁTICA AMBIENTAL NO CENÁRIO EDUCACIONAL DE CURITIBA

A preocupação com a conscientização ambiental já é trabalhada em cada série do ensino fundamental – nível I - com diversos projetos apresentando os temas, objetivos pedagógicos, estratégias de aula, sugestão de atividades, curiosidades, além de desafios propostos; trabalhos constatados como o programa “Amigos do Mar”. O Projeto Tamar-Ibama, da Arcor do Brasil, lançado em 2003, trata-se de uma ferramenta para educadores, de apoio paradidático, que nasceu da experiência da equipe técnica no Projeto Tamar-Ibama e do trabalho conjunto de consultores educacionais. Para facilitar o trabalho dos educadores, o projeto oferece referências bibliográficas, sites de referência e exclusivo banco de imagens.

A Secretaria Municipal de Educação também desenvolveu, entre 2000 e 2004, o Programa Alfabetização Ecológica, que tinha como um de seus objetivos estimular o coletivo escolar e a comunidade na busca de soluções

³ Estabelecer no currículo uma perspectiva ecológica é dar-lhe um caráter de atualidade, dinamicidade e movimento, com o objetivo de instrumentalizar o aluno para uma participação ativa no seu contexto social. A consciência da problemática ambiental extrapolou o universo dos especialistas, difundindo-se por todas as camadas da sociedade. Nesse contexto, cabe à escola discutir e avançar na formulação de propostas pedagógicas inovadoras. Isso requer um novo relacionamento entre a escola, a sociedade e o ambiente.

originais, para superar os problemas socioambientais, visando o princípio da sustentabilidade.

Por isso, foram elaborados cadernos pedagógicos para subsidiar o trabalho dos professores no que se refere aos fundamentos da educação para o Desenvolvimento Sustentável, além de elaborar temas relacionados à Educação Ambiental.

Em entrevista com uma das pessoas responsáveis pelo Programa Alfabetização Ecológica, a professora Elaine Guedes Nunes, da Secretaria Municipal de Curitiba, comentou: “os projetos pedagógicos voltados à área ambiental vêm sendo preparados desde a década de 80, mas somente em 2000 foi inserida nas Diretrizes Curriculares do Município”.

No programa de alfabetização ecológica, no princípio, as escolas eram convidadas a desenvolver estes trabalhos específicos. A secretaria orientava as escolas através de reuniões, palestras e fóruns. No início somente 18 escolas das 175 do município aderiram ao processo. E mesmo nas unidades educacionais que tinham aderido ao programa, a participação dos professores não era maciça. Somente um ou outro professor trabalhava com os alunos, como exemplo: a horta.

Este programa teve sua aplicabilidade de 2000 a 2004 e sua avaliação foi satisfatória, pois a comunidade escolar percebeu o desenvolvimento de ações locais, através do processo de sensibilização ao redor da escola, das famílias dos alunos que por ali residem. Discutindo temas como enchentes, micro-bacias, problemas de ter o rio sujo, etc.

Nos 18 estabelecimentos de ensino que participaram do programa, três a quatro docentes por escola estavam engajados no processo de multiplicação do conhecimento, envolvendo aproximadamente de 120.000 a 130.000 alunos por ano. Os docentes que participavam do processo, entravam de cabeça, encampavam o ideal e até hoje estão inseridos, desenvolvendo os estudos ambientais com os alunos.

Logicamente, com a mudança de gestão, o programa de alfabetização ecológica foi substituído por outra. Hoje se estuda a biodiversidade e a mudança significativa se deu devido à inserção do programa ambiental na diretriz curricular, a adesão ao processo hoje é total, todos os 175 estabelecimentos desenvolvem algum projeto ambiental. Os alunos participam de mini-conferências sobre a biodiversidade que é constituída de diversas etapas, desde organização de feiras para comunidade e ter um representante regional no núcleo que reúne um professor e um aluno de cada uma das 175 escolas, para apresentar os trabalhos e discutir sobre o tema. Onde ao final elaboram a Carta-Compromisso de todas as redes dirigido ao Prefeito do Município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema da sustentabilidade originou-se na economia (“desenvolvimento sustentável”) e na ecologia, para ser inserida definitivamente no campo da educação. O que seria uma cultura da sustentabilidade? Esse tema dominará muitos debates educativos nas próximas décadas.

A chave para o desenvolvimento sustentável é a participação, a organização, a educação e o fortalecimento das pessoas. O desenvolvimento

sustentado não é centrado na produção, e sim no seu capital humano. Deve ser apropriado não só aos recursos e ao meio ambiente, mas também a cultura, história e sistemas sociais do local onde ele ocorre.

A sobrevivência da humanidade vai depender da educação, não somente ecológica, mas também da capacidade o ser humano compreender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com eles. Isso significa que a educação tem de se tornar uma qualificação essencial de políticos, líderes empresariais e profissionais de todas as áreas e principalmente, da sua comunidade local, e tem que ser um dos assuntos mais importantes das educações primária, secundária e superior. Deve ser tratado de forma interdisciplinar em todas as áreas do conhecimento, sem privilégios.

A natureza e o homem devem viver em harmonia e equilíbrio, por isso precisamos ensinar aos alunos os fatores fundamentais da vida e a educação por meio das ciências ambientais: eis o primeiro passo em direção à sustentabilidade.

Os estabelecimentos de ensino precisam assumir uma responsabilidade essencial na preparação das novas gerações. Utilizando a educação de base, a reflexão e os trabalhos de pesquisa, não se deve somente advertir ou mesmo dar o alarme, mas também conceber soluções racionais. Deve-se tomar a iniciativa e indicar possíveis alternativas, elaborando projetos coerentes com o futuro. Deve-se, enfim, fazer com que estes profissionais da educação tenham uma maior consciência dos problemas e das soluções por meio de seus programas educativos e dar, eles mesmos, o exemplo.

Todos os trabalhos desenvolvidos nas escolas têm um efeito multiplicador, pois cada estudante convencido das boas idéias da sustentabilidade influencia o conjunto, nas mais variadas áreas de atuação. Por isso, todos os estabelecimentos de ensino sejam eles públicos ou privados, precisam estar bastante conscientes do papel que devem cumprir na preparação das novas gerações para um futuro viável. Sugere-se aprofundar o estudo sobre o desenvolvimento sustentável em parcerias com Centros Universitários, a fim de enxergar as múltiplas possibilidades de olhares sobre o tema; possibilidades que fazem vislumbrar os diversos limites e as diversas possibilidades de reorientação de um modelo de desenvolvimento e de uma estrutura educacional.

O trabalho atualmente desenvolvido contempla parcialmente as questões focadas no desenvolvimento sustentável local, porém um trabalho de parceria com instituições superiores de ensino poderá enriquecer, trabalhando com temas atualizados e focados no tema da sustentabilidade.

A dimensão cultural do desenvolvimento sustentável, precisa ser fortalecida através do processo educacional. Enquanto existir esperança no reverso do processo predatório dos recursos naturais, devemos envolver todo o capital humano disponível e possível à disseminação da relevância em se ter ambientes auto-sustentáveis para as próximas gerações.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernando. **O bom negócio da sustentabilidade**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

- ANDRADE, R.O.B.de e outros. **Gestão ambiental**. 2.^a ed.. São Paulo: Pearson, 2003.
- CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria Municipal da Educação. **Alfabetização Ecológica**. 2001.
- DIVERSOS AUTORES. **Ambiente e sociedade**. Campinas: Unicamp, 2003.
- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez, 1994.
- GADOTTI, Moacir. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Ed.Artes Médicas, 2000.
- _____. Pedagogia da terra. Idéias centrais para um debate. In: I **Fórum internacional sobre ecopedagogia**. Portugal: Universidade do Porto, 2000.
- HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory; LOVINS, L.Hunter. **Capitalismo natural**. Criando a próxima revolução industrial. São Paulo: Cultura, 1999.
- KORNHAUSER, A . **Criar oportunidades**. Educação, um tesouro a descobrir. 6.^a ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2001.
- LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. Cortez. São Paulo, 2003.
- LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. **O discurso da sustentabilidade e suas implicações para a educação**. Ambiente e Sociedade, NEPAM/UNICAMP, Campinas, vol.6, nº2, jul-dez, 2003.
- MAYOR, F. **Preparar um futuro viável: ensino superior e desenvolvimento sustentável**. In: Conferência mundial sobre o ensino superior. Tendências de educação superior para o século XXI. Anais da Conferência Mundial do Ensino Superior. Paris, 1998.
- NUNES, Elaine Guedes. **Entrevista de campo realizada em 24/08/2007**, na Secretaria Municipal de Educação do Município de Curitiba. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 24/08/2007.
- OLIVEIRA, Sérgio Godinho. **A nova educação e você**. O que os novos caminhos da educação básica pós-LDB têm a ver com educadores, pais, alunos e com a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
- PORTAL APRENDER CURITIBA – <www.cidadedoconhecimento.org.br>
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA – Banco de dados. <www.curitiba.pr.gov.br>
- PROGRAMA AMIGOS DO MAR
- RELATÓRIO BRUNDTLAND. **Nosso futuro comum**. 2.^a ed., Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.
- SANTOS, Boaventura de Souza. **A globalização e as ciências sociais**. 2.^a ed. São Paulo: Cortez, 2002.
- SANTOS, Boaventura de Souza. **Democratizar a democracia**. Os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Ed.Civilização Brasileira. 2002.
- SILVA, Christian Luiz da. **Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável: agentes e interações sob a ótica multidisciplinar**. Petrópolis: Vozes, 2005.
- VIANA, Gilney; SILVA, Marina; DINIZ, Nilo. **O desafio da sustentabilidade**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.